

КОНЦЕПЦИЯ ГЕРОЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ

Искандарова Насиба Искандар кизи

Магистрант 2 курса, Узбекский государственный университет

Мировых языков

Аннотация. В статье, на материале анализа современных художественных произведений русской прозы, выявляются некоторые типы литературного героя. Выбор произведений основывается на принципах официальной номинации – произведения, ставшие лауреатами крупных российских литературных премий и конкурсов (признание профессиональным сообществом), а также удерживающие первые позиции в рейтинге продаж (востребованность аудитории).

Ключевые слова: современная литература, культурный герой, ценностные ориентиры времени, социокультурная диагностика действительности.

Abstract. Based on the analysis of modern Russian prose, several types of literary character are identified. The choice of works is based on the principles of the official nomination – the works which have become winners of large Russian literary awards and competitions (recognition by professional community) and also holding the first positions in the rating of sales (demand of audience).

Key words: Modern literature, cultural character, value reference points of time, sociocultural diagnostics of reality.

Общество находит в литературе свою действительную жизнь, возведенную в идеал, приведенную в сознание.

В. Г. Белинский

Современный литературный процесс – явление сложное, не поддающееся логике линейнопоступательного развития, совмещающее подчас противоречивые и многоплановые смысловые и ценностные конструкты – что во многом препятствует однозначности трактовки исследовательской диагностики и рефлексии.

И, тем не менее, в условиях перехода в новое тысячелетие, когда особенно остро встают проблемы поиска актуального культурного героя, именно в литературе как неизменном «учебнике жизни» читатель стремится отыскать ценностные ориентиры общественного развития и образцы духовного самоопределения [1, 2, 3]. В этом смысле, обозначение писателя как «инженера человеческих душ» оказывается созвучным ценностно-трансформирующему эффекту, воплотившемуся в идеях социальной инженерии [4, 5, 6] – идеологии и практике духовного преобразования настоящего и проектирования образов будущего культуры. Неслучайно, К. М. Кантор представляет историю чередой «парадигмальных проектов», осуществляемых именно при помощи творческих проектировщиков бытия, к которым относит литературные гении Данте и Рабле [7].

Таким образом, диагноз времени, поиск «лица», выражающего его актуальные ценностные смыслы видится нам возможным в пределах символического пространства современной художественной прозы, представляющего собой совокупность идей, мировоззренческих конструктов, своеобразный код восприятия себя в мире, репрезентируемый через образ героя произведения как тип культурного героя.

В настоящей статье мы обратимся к анализу произведений современной отечественной прозы, выделив и рассмотрев некоторые типы литературных героев как культурных героев, воплотивших в себе дух времени, транслирующих определенный комплекс идей, апеллирующих к универсальности культурных и моральных ценностей, хранителем или проводником которых они выступают. Работа с современными

литературными текстами (выступающими в качестве базы исследования) основывалась на следующих этапах:

1. *базовая фильтрация материала* – отбор художественных произведений для анализа. В качестве базового фильтра был определен принцип официальной номинации – отбор произведений, ставших лауреатами крупных российских литературных премий и конкурсов: «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Книга года», «Русский букер», «Русская премия», «Нос», «Премия Андрея Белого», «Патриаршая литературная премия», «Ясная поляна», «Премия Александра Солженицына», «Новая пушкинская премия», «Различие», «Премия Дмитрия Горчева (для текстов, опубликованных в рунете) в период с 2012 по 2017 годы. По итогам первого этапа было отобрано 113 произведений.

2. *иерархическое ранжирование материала* – сужение поля источников на основе рейтинга продаж произведений (первые пятьдесят позиций)¹. Анализировались «топы продаж» как печатных, так и электронных книг. Поскольку нас интересовала современная русская художественная литература, то иностранные произведения из рейтинга были исключены. По итогам второго этапа было отобрано 126 наименований печатных изданий и 101 наименование электронных.

На основе сопоставления обозначенных этапов (номинация в профессиональном сообществе и рейтинг продаж произведений) формировался окончательный список произведений для последующей исследовательской интерпретации. Таким образом, итоговый список включал в себя 20 художественных произведений, имеющих различные награды и удерживающих первые позиции в рейтинге продаж на протяжении нескольких лет. Очевидно, что подобное сопоставление есть некоторое упрощение и схематизация, однако выведенный таким образом список может рассматриваться как репрезентативный ввиду того, что с одной стороны

¹ Данные взяты с сайта <http://pro-books.ru>

произведение оценено профессиональным сообществом (писателями, критиками, журналистами), а с другой – является востребованным у аудитории.

В выборочный список вошли следующие произведения: Анна Глазова «Для землеройки», Алексей Цветков «Король утопленников», Виктор Пелевин «iPhuck 10», Евгений Водолазкин «Лавр», Захар Прилепин «Обитель», Владимир Сорокин «Теллурия», Владимир Шаров «Возвращение в Египет», Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», Леонид Юзефович «Зимняя дорога», Евгений Водолазкин «Авиатор», Людмила Улицкая «Лестница Якова», Лев Данилкин «Ленин: Пантократор солнечных пылинок», Олеся Николаева «Небесный огонь и другие рассказы», Александр Терехов «Немцы», Ксения Букша «Завод «Свобода»», Нэринэ Абгарян «С неба упали три яблока», Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые и другие рассказы», Людмила Улицкая «Священный мусор», Светлана Алексиевич «Время секунд-хенд», Дмитрий Глуховский «Текст».

Вывод из вышеперечисленных слов, современный роман, по словам Н. А. Ягодинцевой, представляет собой своеобразный виртуальный адронный коллайдер, частицы которого «разгоняются, сталкиваются, и в результате пристального, последовательного, объемного изучения становятся более или менее очевидны законы их взаимодействия» [5, 109]. Инструмент социально-культурного проектирования – это попытка отыскать, уточнить образ героя, сотканного из примет времени, реализующего актуальные социальные стратегии, воплощающего разнонаправленные тенденции, культурного героя, который превращает хаос в гармонию.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бурганов, А. Х. Извечные русские вопросы в зеркале современности // Социологические исследования. – 2002. – №4. – С.97-102.
2. Рыбчак, А. В. Семиотика главного героя в современной прозе // Записки горного института, – 2011, т. 193. – С. 195-197.

3. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. М. : Academia-Центр: Медиум, 1995. 322 с.
4. Ягодинцева, Н. А. Литература как инструмент социально-культурного проектирования // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2015. № 1 (41). – С. 107-113.
5. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. М. : Academia-Центр: Медиум, 1995. 322 с.
6. Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С.122-139.
7. Макаревич, В. Н. Групповая работа как метод конструктивной социологии // Социологические исследования. – 1993. – №11. – С.90-94.